
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y REDES SOCIALES: NUESTRA EXPERIENCIA CON EL PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA EN LA ESTEPA SANTACRUCEÑA (@PARES.ARQUEOLOGIA)

Brenda Chamorro^a, Lara Martínez^b

RESUMEN

En este trabajo narramos nuestra experiencia como equipo de investigación en la comunicación pública de la ciencia a través del uso de redes sociales. Nuestro equipo lleva más de 40 años realizando investigaciones arqueológicas y actividades de comunicación pública de la ciencia en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Aquí, presentamos el proceso de creación de la cuenta de *Instagram*, desde la elección del nombre y el consenso de objetivos, hasta los desafíos internos y externos que venimos afrontando en términos de la planificación y publicación de contenidos. Asimismo, exponemos los mecanismos diseñados para posibilitar la participación conjunta de todos los integrantes del equipo en el mantenimiento del perfil y garantizar el acuerdo sobre los temas y las imágenes compartidas. Finalmente, reflexionamos sobre este proceso y la medida en la que nos acercamos a los objetivos propuestos para el Proyecto de Arqueología en la Estepa Santacruceña.

PALABRAS CLAVE: comunicación pública; trabajo en equipo; Arqueología; Patagonia; *Instagram*.

ABSTRACT

In this paper, we describe our experience as a research team in public communication of science through the use of social media. Our team has been conducting archaeological research and public science communication activities in the province of Santa Cruz, Argentina, for over 40 years. Here, we present the process of creating the *Instagram* account, from choosing the name and agreeing on objectives to the internal and external challenges we have faced in terms of planning and publishing content. We also discuss the mechanisms designed to enable the joint participation of all team members in maintaining the profile and ensuring agreement on the topics and images shared. Finally, we reflect on this process and the extent to which we are approaching the objectives set for the Archaeology Project in the Santa Cruz Steppe.

KEYWORDS: public communication; team work; Archaeology; Patagonia; Instagram.

Manuscrito recibido: 1 de abril de 2025

Aceptado para su publicación: 21 de septiembre de 2025

^a <https://orcid.org/0009-0002-5098-7627> Universidad de Buenos Aires – Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 3 de Febrero 1378, C1426BJN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, chamorrobrenda98@gmail.com

^b <https://orcid.org/0000-0002-1863-8868> Universidad Nacional de La Plata - Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 3 de Febrero 1378, C1426BJN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, laranahirmartinez1@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El nombre Proyecto de Arqueología en la Estepa Santacruceña (en adelante PARES) surge en el año 2022 como denominación colectiva del equipo de investigación al que pertenecen las autoras de este trabajo, el mismo está integrado por investigadores, docentes, becarios y estudiantes formados en Antropología y Arqueología por distintas casas de estudio (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata), todos nucleados en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). Este nombre representa una forma de identificarnos frente al público general, principalmente, durante las actividades de comunicación pública de la

Santa Cruz”¹ que tuvo lugar entre los años 2022 y 2024. El mismo, contó con el financiamiento de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles del Ministerio de Educación de la Nación y participaron todos los integrantes del equipo de investigación. Este proyecto tuvo como objetivo principal conocer el vínculo de las comunidades del centro-oeste de Santa Cruz (correspondientes con las localidades de Perito Moreno, Lago Posadas y Gobernador Gregores -Figura 1-) con el patrimonio arqueológico (*sensu* Guráieb & Frére, 2008), teniendo en cuenta su valor como evidencia del pasado local y como bien utilizado con fines turísticos. Asimismo, se propuso formar al equipo de investigación en actividades de CPC, fortalecer vínculos con

Figura 1. Ubicación de las localidades donde se realizan actividades de CPC.

ciencia (CPC) entendidas como las experiencias comunicativas que realizan los científicos con el objetivo de transferir los conocimientos generados a distintos públicos no especializados (Conforti & Mariano, 2013).

El surgimiento de PARES se desarrolla en el marco del proyecto de extensión “Pasado y presente del patrimonio arqueológico del centro-oeste de

¹ Proyecto de extensión Universidad, Cultura y Territorio “Pasado y presente del patrimonio arqueológico del centro-oeste de la provincia de Santa Cruz” Primera Etapa EU71-UBA17621 (2022-2023) y Segunda Etapa EU61-UBA14950 (2023-2024). Subsecretaría de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles del Ministerio de Educación

diversos actores sociales locales², elaborar nuevos materiales de divulgación, relevar el patrimonio inmaterial, brindar asesoramiento a museos locales y realizar un seguimiento de los sitios arqueológicos utilizados con fines turísticos.

Asimismo, tanto la creación de PARES como la búsqueda de financiamiento específico para realizar actividades de CPC, resultaron de un momento de reflexión interna del equipo donde, por un lado, tomamos conciencia de la importancia de comunicar las problemáticas que trabajamos y los conocimientos que generamos como científicos y, por el otro, de la necesidad de estar informados sobre los intereses y necesidades locales de forma tal que podamos trabajar en conjunto con los actores sociales santacruceños para responder a los mismos.

En este contexto, nos propusimos como equipo crear canales de comunicación propios bajo el nombre PARES que permitan afianzar y establecer vínculos más fluidos con instituciones y actores sociales de Santa Cruz de forma tal que se facilite la difusión de las actividades presenciales de CPC, como así también el acercamiento con el público no especializado en Arqueología. De esta manera, decidimos incursionar en el uso de redes sociales como una herramienta para la CPC en sí misma y para la promoción de las charlas, talleres y otras actividades que se realicen de manera presencial. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal contar nuestra experiencia en CPC a través de *Instagram* y, en segundo lugar, reflexionar sobre el cumplimiento de los objetivos iniciales propuestos para el perfil de PARES.

ANTECEDENTES

Nuestro equipo de trabajo comenzó a realizar actividades de CPC de forma simultánea y complementaria a las investigaciones arqueológicas en la década de 1980, Re y colaboradores (2024) llevaron a cabo un análisis

detallado de las mismas considerando sus variaciones a lo largo del tiempo. Aquí se presenta un breve resumen a fin de contextualizar la creación de PARES. Las primeras actividades de CPC se realizaron en la localidad de Gobernador Gregores debido a su cercanía con el Parque Nacional Perito Moreno, principal área de trabajo en ese momento. Estas actividades consistieron principalmente en charlas para escuelas primarias y secundarias y entrevistas radiales. Durante las décadas de 1990 y 2000 se amplía el área de investigación dentro de la provincia de Santa Cruz incorporando Lago Posadas. Sin embargo, las actividades de CPC se concentraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (lugar de trabajo y residencia de la mayoría de los integrantes del equipo) y tuvieron por objetivo dar a conocer los avances en las investigaciones y el patrimonio patagónico. También en este período distintos integrantes del equipo comenzaron a colaborar en actividades de gestión (por ejemplo, diseño de planes de manejo). Para la década de 2010, se diversificaron los tipos de actividades realizadas: se elaboró material gráfico para emprendimientos turísticos, se llevaron a cabo las primeras actividades de CPC en Perito Moreno, tuvo lugar la primera edición del taller “Detectives del Pasado” y se produjeron las primeras publicaciones en las redes sociales del INAPL (Figura 2). Cabe señalar que, “Detectives del Pasado” es una de las actividades que más veces hemos replicado. Este taller fue inicialmente diseñado para escuelas primarias y posteriormente adaptado a otros niveles educativos. Su objetivo es explicar el quehacer arqueológico y hablar sobre el pasado de Patagonia de forma interactiva y participativa. El taller también invita a los alumnos a ponerse en el rol de arqueólogos y llevar a cabo la excavación de una cuadrícula en la cual se recrean contextos de actividades (por ejemplo, sitio de caza, campamento residencial, etcétera) con réplicas de materiales arqueológicos característicos del centro-oeste de Santa Cruz elaboradas por el equipo de investigación.

A partir del año 2020, en el marco de las medidas de aislamiento debido a la pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la

² Actores sociales locales: se refiere a las autoridades y empleados municipales (Perito Moreno, Lago Posadas y Gobernador Gregores) y provinciales (Santa Cruz), integrantes de la comunidad educativa (docentes y estudiantes), población rural, pueblos originarios, emprendedores privados vinculados al turismo.

Figura 2. Diversidad de actividades de CPC realizadas por el equipo de trabajo. A) Noche de los museos, feria de investigadores del INAPL 2024 (AMBA), B) Taller “Detectives del Pasado” para alumnos de 3er grado de la Escuela Fishbach 2024 (AMBA), C) Charla con personal del Museo de Arqueología Carlos Gradín 2019 (Perito Moreno, Santa Cruz), D) Charla para alumnos de 7mo grado de la Escuela E.G.B N°18 “Carlos María Moyano” 2024 (Gobernador Gregores, Santa Cruz).

Salud, se volvió más frecuente la producción de contenidos escritos y audiovisuales para redes sociales por parte de los miembros del equipo. Inicialmente estas publicaciones eran realizadas en las cuentas de *Facebook* e *Instagram* del INAPL y la elaboración de estos contenidos era solicitada desde dicha institución.

Posteriormente, obtuvimos el proyecto “Pasado y presente del patrimonio arqueológico del centro-oeste de Santa Cruz”, así nos concentramos en contactarnos y reunirnos, mediante distintas formas de comunicación a distancia, con autoridades y diversos actores sociales de Gobernador Gregores y Perito Moreno para planificar actividades

presenciales teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. Se llevaron a cabo distintas charlas dirigidas al público general y realizamos el taller “Detectives del pasado” tanto para estudiantes de escuela primaria como de escuela secundaria. Asimismo, elaboramos el folleto “Poblaciones humanas y Arqueología en el centro-oeste de Santa Cruz” como una síntesis del pasado arqueológico y el patrimonio de la región que se entregaron al finalizar las actividades presenciales en Santa Cruz. Otro producto de este proyecto fue el taller “Prácticas tradicionales de procesamiento del cuero de guanaco”, diseñado y dictado en forma conjunta con Miryam Rivera, referente del centro

temático La Herrería³ (Gobernador Gregores) (Rivera, Cassiodoro & Guichón, 2024).

Durante el desarrollo de la primera etapa de nuestro proyecto de extensión detectamos la necesidad interna de establecer canales de comunicación propios (correo electrónico, página web y redes sociales), por un lado, para que puedan figurar en los folletos y otros escritos a modo de contacto y, por otro, para contribuir a la difusión de las actividades presenciales. A la vez, nuestra presencia en redes sociales generó un nuevo espacio para realizar CPC en sí misma.

Desde mediados de la década de 2010 la comunidad científica global ha reconocido la importancia de las nuevas tecnologías y los entornos virtuales (páginas web, blogs, *YouTube*, redes sociales, etc.) como medios de comunicación para divulgar el quehacer científico, particularmente, arqueológico (e.g. Caspari, 2022; Sidorenko-Bautista, Cabezuelo-Lorenzo & de la Casa, 2021). La comunidad científica local no está exenta de esta tendencia, así varios equipos tanto de investigación como de divulgación han comenzado a recurrir a espacios virtuales como una forma de compartir conocimientos arqueológicos por fuera del ámbito académico, facilitar su acceso al público no especializado y promover su apropiación cultural (Aller et al., 2021; Day Pilaría, Martínez & Auge, 2022; Ledesma & Cardozo, 2024; Salerno, González, Frère & Spengler, 2016, entre otros). Particularmente, la presencia de los equipos arqueológicos en redes sociales ha permitido un acercamiento con la comunidad educativa, algunas instituciones y actores sociales que habitan las regiones de estudio, entre otros (e.g. Aller et al., 2021; Day Pilaría et al., 2022; Ledesma & Cardozo, 2024).

³ Este espacio forma parte de una serie de políticas culturales implementadas por la Municipalidad hacia el año 2003 que buscaron poner en valor espacios de interés histórico en la localidad (Molinari, 2018). Este espacio funciona como un centro cultural de la localidad ya que ofrece una sala dedicada al trabajo de Adela Yatel, brinda información turística, tiene en su predio una construcción histórica que puede ser visitada y suele ser un espacio de actos y reuniones públicas.

LA LLEGADA AL MUNDO VIRTUAL

En base a todo lo mencionado previamente y en el marco del proyecto “Pasado y presente del patrimonio arqueológico del centro-oeste de Santa Cruz”, en el 2023 comenzamos a construir nuestra identidad virtual. El primer paso fue elegir un nombre que represente al equipo, los proyectos arqueológicos y la región donde trabajamos. El mismo sería exclusivamente usado para los canales de comunicación y como firma de folletos u otros escritos de divulgación. De esta manera, se tuvo en cuenta que el nombre fuera representativo y que su abreviatura fuera fácilmente identificable para la creación de cuentas de correo electrónico y perfiles de redes sociales, junto a un logo reconocible. Tras varias reuniones con el equipo en las que se intercambiaron ideas con respecto al nombre, se propusieron siete opciones que fueron puestas a votación (Figura 3a) y la opción ganadora fue Proyecto de Arqueología en la Estepa Santacruceña, abreviado PARES.

Luego de la elección del nombre nos enfocamos en la identidad visual, la cual constituye un aspecto importante para fortalecer nuestro reconocimiento y presencia en el mundo virtual donde predomina la comunicación visual (Tesoriere, 2021). Esto implicó la creación de un logo que nos represente como equipo destacando ciertas características ambientales del área geográfica en la que trabajamos.

Para la construcción de los logotipos partimos de un boceto que representa las mesetas, el viento, el agua y la estepa característicos de Patagonia meridional. El mismo fue rediseñado hasta llegar a los dos logos actuales: una versión reducida para redes sociales y plataformas digitales, optimizada para tamaños pequeños y fondo variable, y la otra para soportes formales (por ejemplo, folletos impresos, artículos de divulgación, presentaciones) donde se observa, además de la abreviatura, el nombre completo del equipo (Figura 3b). Esta diferenciación nos permite mantener legibilidad y coherencia estética en cada medio, adaptándonos a sus necesidades técnicas y de espacio sin perder la identidad del proyecto. Con respecto a la colorimetría establecimos una paleta de colores inspirada en la estepa patagónica, el objetivo

de esta elección fue conectar al público con el territorio y garantizar una coherencia cromática en todas las piezas comunicativas (Figura 3c). La tipografía se seleccionó por su legibilidad y estilo neutro, para asegurar homogeneidad en cada publicación. (Figura 3d).

principalmente para un público general interesado en profundizar conocimientos sobre nuestras investigaciones. Así, la selección bibliográfica se basó en artículos científicos y publicaciones en el Boletín Novedades en Antropología del INAPL que abordan temas generales de la arqueología del

Figura 3. Identidad de PARES. A) Votación del nombre del equipo de trabajo para actividades de CPC, B) Proceso de creación de logos de PARES, C) Paleta de colores del perfil de Instagram (@pares.arqueología, D) Tipografías utilizadas para la producción de contenido gráfico en la cuenta de Instagram.

La tercera etapa consistió en la elección de los espacios virtuales en los cuales participar. Se creó una cuenta de Google con el objetivo de tener un correo electrónico (pares.arqueologia@gmail.com) como canal de comunicación formal para el público general y para asuntos académicos, a la vez que funcione como espacio de almacenamiento para los archivos de PARES (documentos, artículos científicos y de divulgación, imágenes, calendario, entre otros). Asimismo, se inició el proyecto de una página web que aún se encuentra en etapa de diseño. Como alternativa a esta última, y con el objetivo de contar con un espacio que reúna información básica sobre el equipo de trabajo –que sirva de respaldo para las redes sociales–, se creó una cuenta en la plataforma Acta Académica (www.academica.org/pares.arqueologia). Allí se presenta brevemente el equipo de trabajo y las investigaciones, junto con una selección de bibliografía introductoria, pensada

centro-oeste de Santa Cruz. Por último, tras largos debates, acordamos crear una cuenta en la red social Instagram.

¿Por qué Instagram?

En la actualidad, las plataformas virtuales son parte de la vida cotidiana de millones de personas y el medio elegido por los usuarios para informarse sobre los temas que les interesan (Cazenabe & Rosales, 2024). Para enero de 2024 el 68,2 % del total de la población argentina tenía redes sociales, entre las cuales se destaca Instagram como una de las plataformas más usadas con un 86,5 % del total de usuarios a nivel nacional (Branch, 2024). Asimismo, desde mediados de la década de 2010 esta plataforma es utilizada por muchos investigadores de todo el mundo para compartir noticias científicas, como así también para realizar actividades de CPC y dar a conocer sus trabajos (Aller et al., 2021; Caspari, 2022; Fernández

Bayo, Menéndez, Fuertes, Milán & Mecha López, 2019; Muñoz Gallego, De Sousa Lacerda & Costa Araujo, 2023, entre otros). En este sentido, son numerosos los equipos arqueológicos, revistas e instituciones arqueológicas del país que están presentes en la red social, cada uno con su propia identidad visual y recursos narrativos. Algunos ejemplos son: @iarqueouba, @lazarandadeideas, @arqueologiarevista, @entramandosaberes, @proyectopallqa, @escortalabrocha y @paisajesdebarro_ans. De esta manera, elegimos *Instagram* para difundir nuestras actividades de CPC y compartir hallazgos de nuestras investigaciones científicas. Además, la plataforma nos permite conectar con instituciones, colegas y actores sociales de forma directa y ágil, aprovechando su carácter interactivo (e.g. Aller et al., 2021; Day Pilaría et al., 2022; Ledesma & Cardozo, 2024).

Por otra parte, cabe señalar que otro factor importante en la elección de esta red social fue la propia experiencia de las autoras como usuarias, así como también de otros integrantes del equipo. Es decir, conocíamos su lógica y dinámica interna, los formatos audiovisuales disponibles y cómo generar contenido en la misma. Esta familiaridad implicaba mayor facilidad para la gestión del perfil, en comparación con otros espacios virtuales como, por ejemplo, la creación y diseño de la página web.

Otro aspecto a considerar es la presencia en esta red social de diversas instituciones a las que pertenecemos, como el INAPL (@inaplargentina), o con las que interactuamos y entablamos vínculos desde hace años como el Museo de Arqueología Carlos Gradín (@complejodemuseos) en la localidad de Perito Moreno y la municipalidad de Gobernador Gregores (@muni_gregores). Es así como la posibilidad de tener una cuenta en *Instagram* nos permitiría replicar nuestros vínculos con estas instituciones en el mundo virtual.

QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO COMUNICAR

Luego de decidir crear nuestro perfil de *Instagram* fue necesario plantearnos objetivos para la producción de contenidos, para ello consideramos las recomendaciones para la divulgación científica

en plataformas digitales (Huvila, 2013; Kaplan & Haenlein, 2010).

1. Dar a conocer el trabajo del equipo de investigación, atendiendo a la necesidad de transparencia y visibilización de la labor científica.
2. Difundir las actividades y eventos de CPC que se realicen en el centro-oeste de Santa Cruz y en el AMBA.
3. Fomentar el cuidado del patrimonio arqueológico, respondiendo a los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (1972) sobre educación patrimonial.

Para garantizar el cumplimiento de cada objetivo definimos estrategias claras y métricas que revisamos mensualmente. En el *feed* publicamos infografías de forma regular, midiendo su alcance, reacciones y comentarios; en *stories* y *reels* difundimos actividades en tiempo real, evaluando visualizaciones y guardados; y en las *stories* incorporamos preguntas interactivas y llamados a la acción, registrando la tasa de respuesta y los mensajes directos recibidos. Para aprovechar al máximo cada formato, optamos por *reels* (videos breves con música) para resúmenes de eventos, *stories* de 24 horas para avisos, celebraciones y difusión de *flyers*, y publicaciones permanentes en el *feed* para información general sobre nuestro equipo y área de estudio. Con estas pautas diseñamos un cronograma flexible que comenzó con posteos semanales y, por cuestiones de disponibilidad, evolucionó a un ritmo quincenal, asegurando un flujo de comunicación constante y una gestión eficiente de los contenidos a publicar. PARES no solo publica nuestro trabajo y actividades, sino que también funciona como un espacio de información y diálogo, entendiendo que las redes sociales son inherentemente bidireccionales (Fernández Bayo et al., 2019; Huvila, 2013). Por ello, orientamos los contenidos a cuatro audiencias clave –público general interesado en arqueología, comunidades de Santa Cruz y AMBA, instituciones educativas y culturales, colegas del ámbito académico– y fomentamos la interacción mediante preguntas en *stories*, re-publicaciones de contenido generado por la audiencia y respuestas personalizadas a

consultas en comentarios y mensajes directos. Para desarrollar los objetivos y poder cumplirlos fue necesario generar instancias de debate al interior del equipo. En las mismas pudimos definir cuáles serían los temas a publicar, teniendo en cuenta recaudos éticos que deberíamos tomar al presentar cierta información como la ubicación de los sitios, imágenes sensibles vinculadas a las investigaciones bioarqueológicas y protección de la privacidad de las infancias al subir imágenes o videos sobre nuestros talleres. Una vez establecidos estos criterios se elaboró una guía y propuesta de contenidos. La misma establecía una serie de temas generales que debían abordarse en la primera etapa a modo de introducción y presentación tanto del equipo como de la disciplina: *¿Quiénes somos?*, *¿Qué es la arqueología?*, *¿Qué es el patrimonio?* Estas publicaciones fueron elaboradas en base a los conocimientos generales de los integrantes del equipo y, en el caso del patrimonio, considerando la legislación de la Provincia de Santa Cruz y la Ley Nacional N° 25.473: Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. La segunda etapa fue comenzar una serie de publicaciones cíclicas sobre distintos aspectos que abarca la arqueología y nuestro trabajo en general: presentación del área de estudio, las líneas de evidencias trabajadas, las características y metodologías vinculadas al trabajo de campo, entre otros. Una vez planteadas las guías y contenidos, se propuso un sistema rotativo para la escritura y revisión de las publicaciones a fin de compartir las responsabilidades y el trabajo que implica sostener la cuenta. Este procedimiento se basa en una elección mensual de algunos integrantes del equipo que se encargan de producir escritos breves sobre las temáticas propuestas en el cronograma y dan su aprobación para la publicación final. El criterio de selección de los integrantes del grupo se basa en la afinidad entre su especialidad dentro de la arqueología (ej. tecnología lítica, zooarqueología, arte rupestre, entre otros) y los temas propuestos para las publicaciones de cada mes. Asimismo, se tiene en cuenta su disponibilidad de tiempo. Es importante destacar que hay miembros del equipo, entre ellos las autoras, que han realizado cursos de formación tanto de extensión como de

CPC y continúan formándose en estas áreas, lo cual enriquece nuestro conocimiento colectivo y mejora la puesta en práctica en esta red social. El cierre del proceso de producción de los posts es realizado por nosotras, quienes nos encargamos de la adecuación final de los textos y la elaboración del contenido gráfico que los acompaña. A la vez, desempeñamos el rol de *community managers* ya que nos encargamos de subir los contenidos y gestionar las interacciones dentro de *Instagram*.

PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA EN LA ESTEPA SANTACRUCEÑA EN INSTAGRAM

El perfil @pares.arqueología comenzó su actividad el 24 de agosto de 2023. Hasta el momento predominan las publicaciones en el *feed* (n: 18) como formato de contenido fijo, las mismas se han concentrado en la presentación de la región de estudio, dar a conocer el trabajo arqueológico a partir de las secciones trabajo de campo y líneas de evidencia. Asimismo, se utiliza ocasionalmente el formato *reel* (n: 3) a modo de resumen de eventos con imágenes y videos de las experiencias (ej. Noche de los Museos, resumen de actividades del año). Por otra parte, se utilizan las *stories* para anunciar eventos, mostrar actividades y compartir celebraciones por logros académicos de integrantes del equipo como ingresos a Carrera del Investigador en CONICET, recibidas y asignaciones de becas. Este tipo de contenido es el que genera mayor número de *likes*, reacciones y mensajes privados. Asimismo, destacamos que ciertas líneas de evidencia como el arte rupestre y actividades como el trabajo de campo fueron las que, hasta el momento, generaron mayor interés por parte de nuestros seguidores medido a través de la cantidad de reacciones y *likes* (en *stories* y *posts*) recibidos.

Actualmente la cuenta tiene más de 500 seguidores, entre los que existe cierta heterogeneidad. Algunos seguidores de PARES son otras cuentas de equipos arqueológicos y colegas, mientras que otros representan al público no especializado en Arqueología incluyendo diversas organizaciones e instituciones (de Santa Cruz y del AMBA) junto con familiares, amigos, personas que asistieron a charlas y talleres abiertos a la comunidad, entre

otros. Es importante señalar que observamos un incremento constante en el número de seguidores, incluso cuando por limitaciones de tiempo no realizamos publicaciones de manera continua. Por otra parte, es importante destacar que, tanto las reuniones virtuales y otras formas de comunicación realizadas desde Buenos Aires como los trabajos de campo y las actividades de CPC realizados en el centro-oeste de Santa Cruz, fueron clave para que nuestra cuenta adquiriera seguidores de Gobernador Gregores, Perito Moreno y Lago Posadas. Esto se debe a las invitaciones que realizamos de forma particular para algunas personas e instituciones, como así también con la invitación al público que asiste a nuestras charlas y talleres.

CONSIDERACIONES FINALES

La creación del perfil @pares.arqueologia es parte de un proceso más amplio que implicó enfocarse en el diseño de diversas actividades y espacios de CPC, así como el sostenimiento de espacios de debate colectivo al interior de nuestro equipo (Re et al., 2024). Con respecto a la experiencia de incursión en las redes sociales en particular representó (y representa) un gran desafío al que todavía debemos adaptarnos.

Como equipo hemos logrado generar acuerdos básicos sobre las formas y las temáticas que deseamos compartir. En este sentido, si analizamos en qué medida se cumplieron los objetivos que nos propusimos al momento de iniciar nuestro perfil de redes sociales podemos ver que nos hemos acercado en gran medida a ellos. En primer lugar, hemos realizado varias publicaciones en el *feed* que dan cuenta de los trabajos que llevamos a cabo con el equipo de investigación en el área. También, hemos utilizado nuestro usuario de *Instagram* para difundir y replicar distintas actividades de CPC de las que participamos tanto en el AMBA como en las localidades de Santa Cruz. Por último, con el correr del tiempo pudimos construir y profundizar vínculos con el público no especializado en Arqueología, como así también a diversos actores sociales e instituciones de Perito Moreno, Lago Posadas, Gobernador Gregores y Río Gallegos.

Sin embargo, como hemos mencionado previamente, debemos reconocer algunos desafíos. Los principales se basan en:

a. Cómo tener continuidad en la actividad del perfil. Seguimos teniendo dificultades para sostener presencia activa en *Instagram*. En los últimos meses nos ha sido difícil encontrar el tiempo para crear contenido debido a nuestras actividades de investigación, formación académica de grado y posgrado y CPC.

b. Cómo utilizar recursos narrativos correspondientes a redes sociales manteniendo la rigurosidad científica. Entendemos que estas plataformas utilizan un lenguaje y estilos narrativos en general más sintéticos a los que debemos adecuarnos, a la vez, debemos ser claras en los mensajes que deseamos transmitir y cuidadosos al momento de emplear conceptos teóricos propios de la disciplina para evitar confusiones. De esta manera, es necesario continuar nuestra formación en CPC y, específicamente, en redes sociales.

c. Cómo lograr más y mejores interacciones a través del contenido que publicamos, dado que la mayoría de las mismas se limitan a *likes* y *shares* y, por tanto, no se genera un intercambio bidireccional (*sensu* Huvila, 2013) con nuestros seguidores. Hemos observado una mayor interacción con las *stories* que con las publicaciones en el *feed* o los *reels*, lo que pone en evidencia la necesidad de replantearnos las estrategias de comunicación que venimos utilizando.

Por otra parte, durante el desarrollo de este trabajo, revisamos las redes sociales de nuestras audiencias clave para profundizar en los datos y detectamos que tanto las instituciones municipales como el público general de Gobernador Gregores muestran una clara preferencia por *Facebook*. Esta tendencia se refleja en la promoción de nuestras actividades de CPC en la localidad, cuyos *flyers* fueron publicados únicamente en el perfil del municipio en dicha red social, mientras que no fueron compartidos en la cuenta de *Instagram* de la localidad. Además, constatamos que la cuenta de *Facebook* de la Municipalidad de Gobernador Gregores se actualiza a diario con información de carácter cotidiano como el estado de las rutas y las condiciones climáticas. Esto nos hizo reflexionar

sobre nuestra falta de investigación en relación con los patrones de consumo de redes sociales del público al que está dirigido nuestro contenido, particularmente sobre los habitantes de Perito Moreno, Lago Posadas, Gobernador Gregores y sus zonas rurales. Entendemos que esto fomentará nuevos debates al interior del equipo en relación con la necesidad de indagar en las preferencias de uso de redes sociales en las distintas localidades santacruceñas y evaluar nuestra participación en otras plataformas.

Para finalizar, consideramos que la presencia de PARES en *Instagram* tiene un balance positivo. La cuenta ha podido tener un crecimiento constante y un alcance significativo, logrando la exposición de nuestras investigaciones y actividades de CPC entre seguidores y no seguidores que se mantienen pese a los periodos de inactividad. De esta manera, logramos insertarnos como equipo en la virtualidad, es decir, conseguimos que el público especializado y no especializado en Arqueología pudiera identificar quiénes somos los arqueólogos detrás de PARES. A la vez, generamos nuevos espacios de interacción y contacto entre colegas que nos permite mantenernos informados de las actividades que realizan otros equipos como así también de otras cuestiones académicas (por ejemplo, ofertas de cursos y seminarios, congresos/jornadas, etcétera). Asimismo, logramos replicar los vínculos preexistentes con actores sociales santacruceños y establecer un nuevo canal de intercambio. En este sentido, creemos que los desafíos enfrentados se convierten en oportunidades para repensar, revisar y mejorar nuestras estrategias, así como para ampliar nuestro aporte en las redes sociales. A futuro, debemos trabajar en evitar los hiatos de inactividad, fomentar las interacciones con nuestros seguidores, analizar el perfil de nuestros seguidores y de los usuarios santacruceños en cuanto al consumo de redes sociales y adecuar nuestro estilo narrativo. Adicionalmente, es necesario explorar nuevas plataformas (e.g. *Facebook*) para alcanzar a nuestro público objetivo de manera efectiva.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos los integrantes del equipo por participar de la elaboración del contenido de PARES y el apoyo que nos han dado en la elaboración de este trabajo. También a nuestros seguidores por acompañar este proyecto. Asimismo, queremos agradecer a los evaluadores por sus comentarios que contribuyeron a mejorar este trabajo. Los trabajos de investigación y extensión fueron subsidiados por los proyectos EU61-UBA14950 y EU71-UBA17621 de la actual Dirección Nacional de Fortalecimiento Universitario y Vinculación Tecnológica de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, UBACyT 20020220100180BA de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, 01-PICT 2022-2022-02-01043 y 01-PICT 2022-2022-02-01103 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

BIBLIOGRAFÍA

- Aller, R., Ortiz, M., García, M., Gómez Vázquez, L., Santarcieri, R., Ramos, A. & Costilla, J. (2021). Estar en las redes: Estrategias de visibilización e interacción desde una cuenta de comunicación científica (Entramando Saberes, FFyL, UBA). *Revista práctica arqueológica*, 4(2), 20-38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5669931>
- Branch (2024). *Estadísticas de la situación digital de Argentina en el 2023-2024*. Branch Marketing Digital. <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-argentina-en-el-2023-2024/>
- Caspari, G. (2022). Instagram as a tool for archaeological science communication. *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.daach.2022.e00219>
- Cazenabe, M. L. & Rosales, M. F. (2024). *Consumo de redes sociales y uso de internet en Argentina*. 2º Informe Preliminar. Observatorio Universitario de Mar del Plata. Universidad Federación de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. <https://www.ufasta.edu.ar/observatorio/files/2024/11/2%C2%B0-Informe-Preliminar->

- Consumo-de-Redes-Sociales-y-uso-de-internet-en-Argentina-Noviembre-de-2024.pdf
- Conforti, M. E. & Mariano, C. (2013). Comunicar y gestionar el patrimonio arqueológico. *Arqueología*, 19(2), 347-362. <https://doi.org/10.34096/arqueologia.t19.n2.1781>
- Day Pilaría, F., Martínez, M. P. & Auge, M. (2022). Explorando la red social Facebook: una reflexión sobre la comunicación en nuestra práctica arqueológica. *Revista del Museo de Antropología* 15(1), 117-126. <http://doi.org/10.31048/1852.4826.v15.n1.34598>
- Fernández Bayo, I., Menéndez, O., Fuertes, J., Milán, M. & Mecha López, R. (2019). *La comunidad científica ante las redes sociales: guía de actuación para divulgar ciencia a través de ellas*. Universidad Complutense de Madrid. Unidad de Cultura Científica. <http://hdl.handle.net/20.500.14352/109885>
- Guráieb, A. G. & Frère, M. M. (2008). *Caminos y encrucijadas en la gestión del patrimonio arqueológico argentino*. Buenos Aires: FFyL, UBA.
- Huvila, I. (2013). Engagement has its consequences: The emergence of the representations of archaeology in social media. *Archäologische Informationen*. <https://doi.org/10.11588/ai.2013.0.15382>
- Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53, 59-68. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Ledesma, R. & Cardozo, V. (2024). Hacia una arqueología más accesible y comprometida con la sociedad: Reflexiones y experiencias sobre la comunicación pública de la ciencia (Provincia de Salta). *Revista del Museo de Antropología* 17(1), 175-178. <http://doi.org/10.31048/1852.4826.v17.n1.43537>
- Molinari, R. (2018). *Plan de gestión del paisaje cultural meseta del lago Strobel*. Informe Final. Consejo Federal de Inversiones, Provincia de Santa Cruz.
- Muñoz Gallego, A., De Sousa Lacerda, J. & Costa Araujo, A. C. (2023). La divulgación científica en Instagram: El reto del discurso audiovisual científico ante los contenidos efímeros. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 56, 148-175. <https://doi.org/10.15198/seeci.2023.56.e823>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1972) *Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural*.
- Re, A., Cassiodoro, G., Flores Coni, J., Espinosa, S., Goñi, R. A., García Guráieb, S., Molinari, R., Lange, V., Agnolin, A., Dellepiane, J. M., Guichón, F., Guichón Fernández, R., Morlesin, M., Pasqualini, S., Chamorro, B., Martínez, L. & Dibernardi, M. (2024). Comunicación pública de la ciencia y arqueología del centro-oeste de la provincia de Santa Cruz. *Revista del Museo de Antropología*, 17(1), 233–246. <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v17.n1.43569>
- Rivera, M. C., Cassiodoro, G. & Guichón, F. (2024). Cueros, vidrios y recuerdos. Reflexiones sobre el taller “Prácticas tradicionales de procesamiento del cuero de guanaco” en Gobernador Gregores, Santa Cruz. *Libro de resúmenes de las XII Jornadas de Arqueología de la Patagonia* (p. 87). Río Gallegos: Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos.
- Salerno, V., González, M., Frère, M. & Spengler, G. (2016). El uso de recursos digitales para la comunicación pública de la arqueología. *Arqueoweb*, 17.
- Senado de la Nación Argentina. Comisión de economías regionales, economía social, micro, pequeña y mediana empresa (2025) Informe ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz.
- Sidorenko-Bautista, P., Cabezuelo-Lorenzo, F.

& de la Casa, J. M. H. (2021). Instagram como herramienta digital para la comunicación y divulgación científica: el caso mexicano de @pictoline. *Chasqui: Revista latinoamericana de comunicación, 147*, 143-162.

Tesoriere, P. (2021). Comunicación visual en redes. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 127*. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi127.459>